

Scontri a colpi di *thaumastà*: gli alberi meccanici e i vari *automata* di Baghdad e di Constantinopoli

Michele Salvatore Maria Corrado

Abstract

All'interno di questo articolo si cercherà di indagare come lo scontro tra l'impero Bizantino e Islamico non fu solo uno scontro tra masse di armati, ma anche uno scontro a colpi di meccanismi ingegnosi e mozzafiato, utili a perorare la causa di questo o quell'impero e di legittimare i rispettivi sovrani agli occhi degli ambasciatori stranieri e dei sudditi.

1. Gli automi

Il termine *automa* deriva dal greco antico αὐτόματος, parola composta formata dall'unione di due lemmi: αὐτός, assimilabile al latino *ipse*¹, e -ματος, parola che indica il pensiero e la ricerca²; quindi, il termine letteralmente significa “che si muove da sé, di proprio impulso”³. Questo termine è usato già da Aristotele, quando infatti compare all'interno della sua opera “*De generatione animalium*”, in cui usa la parola per indicare una sorta di burattini meccanici⁴; ma solo in epoca ellenistica raggiungerà il significato che a noi è più familiare⁵, ovvero quando prenderà piede l'usanza di esibire vari *thaumastà*, ovvero meraviglie, durante cerimonie e processioni dinastiche, il cui fine ultimo era quello di colpire lo spettatore, tra cui troviamo sia l'esibizione di animali esotici, sia di oggetti semoventi ed *automata*⁶.

1.1 Gli automi durante il periodo ellenistico

I *thaumastà*, ovvero le meraviglie, erano viste come la concretizzazione del potere, non solo politico, ma anche economico, della famiglia che li esibiva; questo portava, così, ad una sorta di competizione con altre famiglie, che vedeva protagoniste le aristocrazie di corte: sarà proprio questa corsa alle meraviglie più estrose che fungerà da catalizzatore per la creazione di trattati di meccanica, che portava, poi, infine, certe volte, alla creazione di nuovi *thaumastà*⁷.

Le primissime informazioni in nostro possesso sui primi esperimenti di meccanica ci sono tramandate da Vitruvio⁸ ed altri, come Plinio il Vecchio, Trifone e Filone di Bisanzio⁹, che raccontano di un ingegnere egiziano, Ctesibio di Alessandria (III secolo a.C.), che costruì un orologio ed un organo, entrambi alimentati ad acqua, insieme con tutta una serie di altri marchingegni, come una pompa idraulica ed una catapulta ad aria compressa¹⁰. Probabilmente non fu lui l'inventore degli orologi ad acqua, ma a lui si devono tutta una serie di migliorie di progetti precedenti¹¹. Saranno proprio questi miglioramenti nei meccanismi e i suoi studi sul movimento uniforme degli orologi ad acqua che porteranno lo studioso alla creazione dei primissimi *automata*: questi orologi, infatti, potevano essere abbelliti con figure semoventi che, a determinati orari, innescate dal meccanismo dell'orologio,

¹ ROCCI 2011a: 290.

² ROCCI 2011b: 1164.

³ ROCCI 2011c: 289.

⁴ “[...] come per le macchine. Le parti in quiete posseggono una potenzialità e quando un agente esterno dà impulso alla prima subito la successiva si mette in attività” (Arist., *De gen. anim.*, 734b; trad. a cura di LANZA 2018: 1595)

⁵ GRUBE 1991.

⁶ LIPPOLIS, ROCCO 2011: 355.

⁷ Idem: 356

⁸ Ibidem.

⁹ LOSANO 1990: 18.

¹⁰ LIPPOLIS, ROCCO 2011: 355.

¹¹ LOSANO 1990: 18.

potevano fare determinati movimenti; si devono a lui, infatti, invenzioni ingegnose come la sveglia acustica¹² e automi di vari uccelli che potevano cinguettare e sbattere le ali¹³.

La meccanica, ben presto, però, trovò anche un'altra applicazione, non più processioni e feste dinastiche, ma campi da battaglia ed assedi: intorno a circa il 230 a.C.¹⁴, infatti, Filone di Bisanzio scrisse una *synthesis mechanikè*, di cui rimangono solo i capitoli riguardo alla meccanica militare, ma si sa che il testo fosse composto da più libri¹⁵. Le uniche opere superstiti di questo ingegnere si sono salvate grazie alle trascrizioni di periodo arabo, che però rimaneggiarono il testo originale greco, aggiungendo delle annotazioni e dei compendi¹⁶.

Erone, noto come Erone il Meccanico¹⁷, è sicuramente il più famoso tra tutti gli ingegneri dell'antichità, per via della sua invenzione, l'*eliopila*¹⁸; tuttavia non si è certi riguardo a quando sia vissuto, tanto che la sua vita si collocherebbe tra il I a.C. e il III d.C. Tale è la discordanza che secondo Bernardino Baldi (1553–1617) — studioso urbinato, abate di Guastalla, che si occupò di tradurre il libro di Erone sugli automi e di scrivere un libro con diverse biografie di inventori illustri¹⁹ — siano esistiti due inventori col nome di Erone, vissuti uno prima di Cristo ed uno dopo. Come per Filone, la maggior parte delle opere dell'inventore dell'*eliopila* ci sono giunte grazie alle trascrizioni di epoca islamica²⁰: abbiamo informazioni riguardo teatri animati da figure semoventi, ma sicuramente il suo progetto più famoso è quello dell'apertura automatica delle porte del tempio di Serapide, sfruttando i suoi studi sul vapore e il cambiamento di pressione attraverso il calore. Il principio alla base del movimento delle porte era semplice, il calore del fuoco acceso sull'altare faceva aumentare la pressione di una caldaia che andava a riempire, attraverso un sifone, un recipiente. Man mano che si riempiva d'acqua, il recipiente — fungendo da peso — tirando delle corde legate agli assi delle porte del tempio, le faceva aprire; una volta spento il fuoco, e diminuita la pressione nella caldaia, avveniva il processo inverso, che faceva richiudere le porte²¹.

1.2 La meccanica durante il periodo islamico

Come si è detto in precedenza, la maggior parte degli scritti di questi autori antichi si è conservata fino ai giorni nostri grazie alle traduzioni e trascrizioni fatte da studiosi islamici, che non si limitarono a tradurre, pedissequamente, i testi antichi, ma li misero in pratica, talvolta anche migliorandoli, facendo aggiunte e aggiornando le loro creazioni con nuove e moderne aggiunte, e ricreando loro stessi questi *thaumastà*. Tanto ci lavorarono sopra che ora è impossibile poter dire cosa è ascrivibile agli studiosi antichi e cosa è frutto degli studi compiuti dagli studiosi musulmani²².

Ben presto, poi, tutte queste informazioni e annotazioni, confluirono in un unico testo, redatto a più mani da tre fratelli: l'opera dei figli di Musà, ovvero dei *Banu Musà*. Purtroppo, di questa famiglia

¹² Si confronti anche un passo del *Satyricon* di Petronio, dove, durante la cena di Trimalchione, si cita un orologio, probabilmente ad acqua, le cui ore vengono scandite da uno squillo di tromba (purtroppo il testo latino, con la parola *bucinatorem*, non lascia intendere se lo squillo di tromba fosse fatto direttamente da un trombetta o da un meccanismo interno all'orologio stesso); gli orologi, quindi, oltre a segnare l'ora, erano anche considerati una sorta di *status symbol*, visto che solo i più ricchi potevano permetterseli (CIAFFI 2013: 326): “[...] *Trimalchione, un vero signore, ha sistemato nel triclinio un orologio e un trombetta, per sapere di volta in volta quanto ha perduto di vita*” (Petr., *Satyricon*, XXVI, 9, trad. a cura di CIAFFI 2013: 203)

¹³ LIPPOLIS, ROCCO 2011: 356.

¹⁴ Hill 1993: 122.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ HILL 1993: 122–123.

¹⁷ LOSANO 1990: 19.

¹⁸ Questa invenzione venne sempre considerata come una semplice invenzione “divertente” e non come un'importante tecnologia che poi, secoli più tardi, sarà alla base della prima rivoluzione industriale (BENACCHIO 2006.)

¹⁹ LOSANO 1990: 6, 19.

²⁰ Idem: 19.

²¹ LIPPOLIS, ROCCO 2011: 357.

²² LOSANO 1990: 20–21.

non si hanno praticamente informazioni biografiche, sappiamo che il più anziano di questi tre fratelli, Mohammed, dovesse essere nato intorno all'800 d.C. (circa il 183 H.²³), mentre per gli altri due fratelli, Achmed ed Hassan, siamo completamente privi di informazioni. Il padre, un masnadiere in gioventù, durante l'età della maturità divenne astronomo. Si occupò lui stesso dell'educazione dei tre figli fino a che gli fu possibile. Dopo la sua morte, poi, i tre fratelli completarono l'educazione all'accademia di Baghdad, nota come la "Casa della Saggezza". Qui i tre fratelli si specializzarono in geometria, meccanica, musica ed astronomia. Una volta conclusi gli studi, però, la sete di conoscenza dei tre fratelli non terminò e sarà proprio il più anziano tra loro, Mohammed, ad andare a Costantinopoli, per poter studiare e copiare tutti i libri che gli era possibile trovare riguardo la tradizione scientifica greca. Una volta ritornato a Baghdad, poi, fece tradurre non solo i testi in greco che aveva riportato, ma anche tutti quelli che erano presenti all'interno della biblioteca dell'accademia di Baghdad. Questa loro sconfinata conoscenza tecnica li fece, così, entrare nelle grazie del califfo al-Mutawakkil (847 – 861 d.C.²⁴ / 232 – 246 H.), che aveva bisogno di menti acute, per poter progettare e edificare nuove opere pubbliche²⁵.

Oltre ad essere sponsorizzatori della traduzione di opere ingegneristiche, i tre fratelli ne furono anche autori: la tradizione, infatti, gliene attribuisce circa una ventina, tra cui, l'opera più importante, è senza dubbio la "*Kitab al-Hiyal*", nota in Occidente, grazie alla traduzione dello studioso Hill²⁶, col nome "*Il libro dei meccanismi ingegnosi*"²⁷. Purtroppo, vista la completa assenza di fonti all'interno del testo, è impossibile poter distinguere quali macchine fossero delle riproduzioni di macchine più antiche, ideate in qualche trattato precedente, e quali fossero frutto dell'acume dei tre fratelli²⁸. Hill, confrontando i vari modelli meccanici che compaiono nel testo dei tre fratelli, cercando dei confronti in testi classici ed ellenistici, evinse come la totalità dei meccanismi comparisse già in Erone e/o in Filone. Ma si badi bene, il fatto che compaiano gli stessi meccanismi, non implica che l'opera dei tre fratelli sia semplicemente un'opera di ritrascrizione e rimodulazione di tecniche ingegneristiche del passato: le risorse tecniche del periodo medievale erano ancora molto limitate, e i meccanismi ad acqua — la maggior parte dei "*meccanismi ingegnosi*", infatti, basa il proprio movimento sulla meccanica dei fluidi — permettevano di fare meccanismi che potevano eseguire pochi compiti²⁹. I tre fratelli, quindi, ripresero tecniche e meccanismi del passato, portandole all'ultimo stadio evolutivo possibile per il tempo³⁰; stadio che non verrà mai più eguagliato, se non nel XIII secolo, con lo studioso al-Jazari³¹.

Il testo redatto dai tre fratelli Musà ebbe notevole fortuna, arrivando fino alla Spagna islamica e da lì, si pensa, che verrà studiato e diffuso in tutto il continente europeo. Non ci sono, purtroppo, prove a sostegno di questa ipotesi; ad esempio la valvola conica, molto utilizzata all'interno del testo dei tre fratelli, comparirà in Europa solo con Leonardo; lo stesso si può dire anche per la manovella a gomito, che anticiperà di cinque secoli l'albero a gomiti³². Però, come detto già sopra, è impossibile riuscire

²³ Per le date non riportate all'interno della fonte in formato Egira viene usata la seguente formula $H = G - 622 + [(G - 622) \div 32]$, dove con *G* ci si riferisce all'anno Gregoriano, con *H* all'anno Egira (LO JACONO 1997: 77).

²⁴ GRABAR 1973: 271.

²⁵ LOSANO 1990: 21–22.

²⁶ Una prima, ma parziale, traduzione venne fatta già nel XX secolo, eseguita dall'arabista Wiedemann e dall'ingegnere Hauser (LOSANO 1990: 23).

²⁷ LOSANO 1990: 23.

²⁸ Idem: 25.

²⁹ Cfr. introduzione del libro di al-Jazari, citata poco più oltre.

³⁰ LOSANO 1990: 25–27.

³¹ Idem: 28.

³² Purtroppo, però, non ci sono prove che indichino un'influenza diretta delle innovazioni e delle tecniche meccaniche islamiche all'interno degli studi di Leonardo od altri inventori del tempo, anche se è probabile che questi scambi culturali siano avvenuti, sia in modo volontario che in modo coatto (Idem: 27).

a capire cosa fosse un'invenzione dei tre fratelli e cosa fosse frutto di una reinterpretazione e rimodulazione di tecniche ingegneristiche del passato³³.

Terminiamo questo *excursus* di menti ingegnose musulmane con l'inventore che porterà all'apoteosi della tecnica ingegneristica musulmana, al-Jazari. Di solito si dice che menti così ingegnose nascano una volta ogni cento anni, ma visto che i tre fratelli Musà erano tutti e tre ingegnosi allo stesso modo e versati nelle tecniche ingegneristiche e meccaniche, dovremo aspettare altri tre secoli per trovare qualcuno che li potesse superare: tra il 1204 e il 1206 (tra il 600 e il 602 H.) comparirà un altro grande inventore, al-Jazari. Egli era a conoscenza degli scritti e dei lavori dei tre fratelli, infatti all'interno del suo "*Libro della conoscenza dei meccanismi ingegnosi*", dirà: "*Non ho seguito il sistema dei Banu Musà [...] che in tempi passati si distinsero nella materia relativa a questi meccanismi. Essi ottennero il movimento alternativo con pale mosse dal vento o dall'acqua.*" Non seguì gli insegnamenti dei suoi tre illustri predecessori proprio perché il loro testo era affetto da errori, che lui prontamente fece notare. Si badi bene che lo studioso lascerà il beneficio del dubbio ai tre fratelli; infatti dirà più avanti, in questa sorta di introduzione al testo, "*Ignoro se questa confusione si fondi sull'originale o sia dovuta ai copisti*", ipotizzando, quindi, che i vari errori che compaiono nel testo fossero dovuti più che ad errori dei tre inventori, all'ignoranza dei copisti che, non comprendendo appieno cosa stessero copiando, facessero degli errori grossolani³⁴.

Purtroppo, le miniature, di eccellente fattura, non solo espositiva ma anche artistica, portarono allo smembramento del libro originale, di cui si conserva, ormai, solo un troncone del secondo manoscritto, conservato nella biblioteca di Topkapi ad Istanbul; mentre copie del libro originale vennero redatte fino ad un'epoca relativamente recente, visto che l'ultima copiatura risale al 1874, conservata alla *Bibliothèque Nationale* di Parigi³⁵.

Con lui la meccanica islamica arrivò al culmine, ed è proprio con il suo trattato che si potrà dire di aver raggiunto "*il punto culminante di questo filone del pensiero musulmano*"^{36,37}.

2. *L'albero meccanico di Baghdad*

Oltre ai vari trattati di meccanica ed ingegneria, che trattano in modo più o meno realizzabile di queste macchine — di cui non si sa se furono mai fatti dei prototipi di tutti i congegni descritti al loro interno o se si trattasse di mere concezioni astratte impossibili da realizzare con le tecnologie dell'epoca³⁸ — abbiamo l'eco dello stupore che dovettero suscitare nei contemporanei questi "*meccanismi ingegnosi*" all'interno delle fonti contemporanee.

All'interno del libro storiografico "*Storia di Baghdad*", redatto dallo storico al-Khatib è presente un passo molto intrigante, in cui si parla di un'ambasceria bizantina, giunta a Baghdad nel giugno del 917 d.C. (circa il 304 H.), durante il califfato di al-Muqtadir (908–932 d.C.³⁹ / 294–319 H.). Gli ambasciatori bizantini, così, durante la loro permanenza nella città, furono testimoni dello sfarzo e della magnificenza della reggia sultanale di Baghdad⁴⁰: "*[...] fu ordinato che gli ambasciatori venissero condotti in giro per il palazzo. [...] Erano stati aperti i depositi, e i tesori esposti come si fa con gli abiti d'una sposa; i gioielli del Califfo erano disposti in vassoi, su gradini, e coperti di stoffe di broccato nero. Quando gli ambasciatori entrarono nel Palazzo dell'Albero [Dār ash-Shajarah] fissarono gli occhi sull'Albero, il loro sbalordimento fu grande. Vi videro uccelli modellati*

³³ Ibidem.

³⁴ Idem: 28–29.

³⁵ LOCARNO 1990: 29–30.

³⁶ SARTON 1931: 510.

³⁷ LOCARNO 1990: 28.

³⁸ LIPPOLIS, ROCCO 2011: 356.

³⁹ GRABAR 1973: 271.

⁴⁰ WOLSING 2023: 1.

*in argento e che cinguettavano ad ogni movimento, appollaiati su un albero d'argento del peso di 500 dirham. (The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages, Libro VII, CI–CII)*⁴¹

L'ambasceria bizantina, poi, arriva anche ad un'altra sala con un altro albero meccanico, questo, però, sembra notevolmente più grande: “[...] furono condotti nella Stanza dell'Albero, in cui c'era un albero al centro di una grande piscina di acqua limpida⁴². L'albero aveva diciotto rami, ognuno dei quali aveva numerosi rami, sui quali c'erano numerosi uccelli d'oro e d'argento di diverse specie. I rami, la maggior parte dei quali era d'argento, alcun'altri d'oro, ondeggiavano, facendo ondeggiare le foglie che erano di vari colori, come se fosse il vento a smuovere i rami; ed ogni uccello cinguettava e cantava. (The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages, Libro VII, CIII)”⁴³

Ora, sicuramente il passo contenuto all'interno del libro di al-Khatib romanza molto la reazione degli ambasciatori bizantini⁴⁴, anche per un motivo politico, visto che i bizantini erano visti come la quinta essenza del gusto e della perfezione nelle arti, contrapposti ai musulmani, considerati dai bizantini e dalla chiesa ortodossa come una sorta di “forza occupante”⁴⁵, auspicabilmente effimera⁴⁶. D'altro canto, poi, gli ambasciatori bizantini, sicuramente, non erano nuovi a questo tipo di *thaumastà*⁴⁷: si hanno notizie, infatti, che fossero presenti diversi *automata* alla corte bizantina già dal IX secolo, quindi con un secolo di anticipo rispetto all'ambasceria bizantina in terra abbaside⁴⁸. Addirittura si conserva l'eco, all'interno di un testo redatto da un monaco contemporaneo dell'imperatore Teofilo (829–842⁴⁹) — il monaco Giorgio, il cui testo è giunto fino a noi grazie all'opera di ritrascrittura di due autori più tardi, del X secolo — di un albero d'oro, animato da tanti uccelli meccanici che sbattevano le ali e cinguettavano tutti in vario modo. Le fonti sono discordanti su chi avesse costruito questo ingegnoso *automata*: alcune sostengono che sia stato donato all'imperatore dall'architetto del palazzo imperiale⁵⁰; altre, invece, sostengono che l'Albero meccanico di Teofilo sarebbe stato costruito da Leone il Matematico (790–869 d.C.). Il genio di questo Matematico era così grande che ben presto l'eco delle sue scoperte e meraviglie arrivò fino alla corte abbaside, tanto che fu lo stesso califfo al-Mamun a richiederne i servigi; il *basilues* bizantino, però, geloso della superiorità tecnica raggiunta, rifiutò l'accordo. Forse la sorpresa dei legati bizantini doveva essere legata anche a questo accordo mai avvenuto: i bizantini rifiutarono di inviare Leone il Matematico alla corte abbaside, per paura che questi potessero raggiungere la loro stessa conoscenza tecnica e ingegneristica; questi, d'altro canto, riuscirono ugualmente ad eguagliare la tecnologia bizantina in modo indipendente⁵¹.

All'interno del testo del monaco Giorgio, però, si fa notare l'assenza di un altro *thaumastà*, che sembra difficile sia passato inosservato al cronista, ovvero il cosiddetto “Trono di Salomone”⁵², di cui

⁴¹ GRABAR 1973: 212–213, LASSNER 1970: 88.

⁴² La presenza della piscina potrebbe non essere solamente decorativa: è noto un passo di Ctesibio stesso, in cui dice che attraverso l'impiego dell'aria e dell'acqua è possibile creare meccanismi che imitano la natura; ma sarà solo con Filone ed Erone che questi meccanismi verranno descritti in modo dettagliato. Il principio alla base è molto semplice: collegando un vaso ad un contenitore ermetico, e ponendo dell'acqua nel primo, il flusso d'acqua spingerà l'aria verso l'unica via di fuga, ovvero attraverso un piccolo orifizio, producendo un suono specifico, che può essere modulato e cambiato sulla base della larghezza dell'orifizio. Il flusso d'acqua, poi, può essere regolarizzato, così da rendere il canto degli uccelli e il funzionamento del meccanismo quasi autonomo: è noto un meccanismo fabbricato da Erone dove era presente un recipiente con dell'acqua al suo interno. Questo veniva tenuto sospeso grazie ad un sofisticato sistema di pesi e contrappesi, e fungeva da peso grazie all'acqua contenuta al suo interno; una volta finita l'acqua un contrappeso lo riportava in basso dove si riempirà di nuovo d'acqua e il ciclo canoro ricomincia (BRETT 1954: 478–479).

⁴³ LASSNER 1970: 90.

⁴⁴ WOLSING 2023: 2.

⁴⁵ GRABAR 1973: 89.

⁴⁶ Idem: 84.

⁴⁷ WOLSING 2023: 2.

⁴⁸ BRETT 1954: 481.

⁴⁹ PERNICE 1937.

⁵⁰ BRETT 1954: 481.

⁵¹ IAFRATE 2016: 86–87.

⁵² BRETT 1954: 481.

si conserva invece la testimonianza in due testi del X secolo, posteriori all'ambasceria bizantina a Baghdad di circa un trentennio; ovvero nell'*Antapodosis* del vescovo di Cremona Liutprando⁵³ — inviato come ambasciatore a Costantinopoli nel 949 e nel 968⁵⁴ — e nel *De Cerimoniis*, trattato scritto dall'imperatore bizantino Costantino VII stesso⁵⁵.

Probabilmente, per capire cosa sia successo in questo lasso di tempo che intercorre tra il regno di Teofilo e l'ambasceria di Liutprando, bisogna ricorrere ad un ulteriore testo, il *Teofane Continuato*, che chiarifica finalmente l'intera questione: l'imperatore Michele III, successore e figlio di Teofilo, fu costretto a fondere parte dell'arredo imperiale e i vari *automata* del padre — tra cui l'albero d'oro (non si fa però menzione degli uccelli meccanici) — per poter coprire le spese militari che era stato costretto ad affrontare⁵⁶.

Quindi, all'epoca dell'ambasceria bizantina a Baghdad, dell'Albero meccanico bizantino non doveva esserci più traccia. Agli ambasciatori bizantini, quindi, la presenza dell'*automa* all'interno del "Palazzo dell'Albero" doveva sembrare una strabiliante meraviglia, a maggior ragione dal momento che non ritenevano in grado che la tecnologia abbaside potesse arrivare a tanto. Potrebbe non essere un caso, quindi, che un trentennio dopo l'ambasceria, compaia, nella *Magnaaura*, un altro albero meccanico, che ammirerà stupito il vescovo cremonese durante la sua ambasceria e che descriverà, insieme ad altri *automata*, l'imperatore Costantino VII nel *De Cerimoniis*⁵⁷.

Ma se i bizantini, come i musulmani, erano in possesso della conoscenza adeguata per poter tranquillamente costruire *automata* così sofisticati, quale era il senso di costruirli se tale conoscenza non era una conoscenza esclusiva di una o dell'altra corte? A maggior ragione che il meccanismo che faceva muovere e cinguettare i vari uccelli era lo stesso che aveva inventato lo stesso Erone, e che quindi era condiviso da entrambe le corti da almeno un secolo⁵⁸. Probabilmente l'obiettivo dietro l'esibizione di questi *automata* non era tanto fine a sé stesso, ma era quello di suscitare invidia e desiderio; meccanismo che, in effetti, entrò in funzione⁵⁹: i bizantini costruiscono il primo esemplare di Albero meccanico, grazie a Leone il Matematico o all'architetto imperiale del palazzo tra l'829 e l'842⁶⁰ → contemporaneamente iniziarono a formarsi i fratelli Banu Musà, riportando a Baghdad testi di meccanica di studiosi antichi presenti a Costantinopoli⁶¹ → Michele III fonde i vari *automata* del padre, tra cui anche l'Albero⁶² → Nel 917 giunge l'ambasceria bizantina a Baghdad, in cui il califfo Abbaside fa sfoggio dell'Albero meccanico, costruito anche grazie agli studi condotti dai fratelli Musà⁶³ → Liutprando, nel 949 e nel 968, vede l'Albero meccanico ricostruito⁶⁴.

3. L'albero meccanico e il "Trono di Salomone" di Costantinopoli

Come detto in precedenza, possediamo fonti storiche che attestano la presenza di automi alla corte bizantina già durante il regno di Teofilo⁶⁵, ma sarà durante il regno di Costantino VII (913–959⁶⁶) che avremo prova della presenza degli *automata* più ingegnosi e spettacolari: era presente, infatti, nella

⁵³ WOLSING 2023: 2.

⁵⁴ CAPRIOLI 2023: 3.

⁵⁵ WOLSING 2023: 2.

⁵⁶ BRETT 1954: 481, IAFRATE 2016: 68–69, 72.

⁵⁷ WOLSING 2023: 2.

⁵⁸ IAFRATE 2016: 90.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ IAFRATE 2016: 86.

⁶¹ LOCARNO 1990: 21–22.

⁶² BRETT 1954: 481.

⁶³ GRABAR 1973: 212–213, LASSNER 1970: 88.

⁶⁴ CAPRIOLI 2023: 3.

⁶⁵ BRETT 1954: 481.

⁶⁶ OSTROGORSKY 2014: 557.

stessa *Magnaura* — la sala del trono del *basileus* bizantino — il cosiddetto “*Trono di Salomone*”, ovvero un ingegnoso meccanismo che permetteva al trono di sollevarsi fino al soffitto; inoltre, ai suoi lati, erano presenti le statue di due leoni che ruggivano all’arrivo di ambascerie straniere o in determinati momenti prestabiliti delle cerimonie. Di questi imponenti e splendidi *automata* abbiamo informazioni grazie al vescovo di Cremona, Liudprando, e grazie ad un testo sulle cerimonie di corte scritto dall’imperatore Costantino VII stesso. All’interno di questi due testi, compilati circa un trentennio dopo l’ambasceria a Baghdad, compare la descrizione anche di un albero meccanico, con uccelli che muovevano le ali e cinguettavano, simile a quello presente nel “*Palazzo dell’Albero*” a Baghdad⁶⁷.

Nell’*Antapodosis*, il vescovo di Cremona, dice “*Vi è a Costantinopoli, attiguo alla reggia, un palazzo mirabile [...], chiamato dai Greci Magnaura [...]. Questo palazzo Costantino [...] lo fece allestire in questo modo. Davanti al trono dell’imperatore vi era un albero, di bronzo, ma laminato d’oro; i rami erano pieni di uccelli di diverso genere, anch’essi di bronzo laminato d’oro, ognuno dei quali riproduceva il verso proprio della sua specie.*” Poi il vescovo parla del meccanismo di ascensione del trono, “*Il trono dell’imperatore era dotato di qualche marchingegno, che lo faceva apparire ora basso, dopo un attimo più alto, e poi subito altissimo*”; parlerà poi anche dei leoni: “*come di guardia vi erano dei leoni enormi, non saprei dire se di bronzo o di legno, ma comunque ricoperti d’oro, che battevano la coda per terra e ruggivano aprendo la bocca e muovendo la lingua* (*Antapodosis*, Libro VI, V)⁶⁸.

La descrizione dell’albero che fa l’imperatore bizantino, all’interno del *De Cerimoniis*, invece, è più stringata — probabilmente perché, per il suo autore, l’obiettivo del testo era quello di descrivere la cerimonia, non le suppellettili utilizzate⁶⁹ —; il *basileus*, infatti, dice: “*Quando il logotheta⁷⁰ gli pone le domande di rito [all’imperatore], i leoni iniziano a ruggire, gli uccelli sul trono e sugli alberi cantano armoniosamente, e gli animali sul trono si ergono sulle loro basi* (*De Cerimoniis*, Libro II, XV)⁷¹.

Rimane il fatto che il trono, sicuramente, doveva suscitare grande stupore ed ammirazione in chi si presentava alla vista del sovrano dei *Romei*, soprattutto grazie al marchingegno che lo innalzava e lo abbassava, facendo sembrare il sovrano ancora più imponente.

4. Il significato degli automata all’interno dell’immaginario abbaside e bizantino

Si è visto come, durante il periodo ellenistico, gli *automata* erano ideati e costruiti con l’intento di provocare stupore e meraviglia in chi li ammirava. Mentre, nel caso del “*Trono di Salomone*” e dell’Albero meccanico, questa motivazione sembra non bastare; ugualmente insufficiente è l’ipotesi che considera questi *automata* come mera emulazione dei *thaumastà* greci ed ellenistici. La motivazione, invece, era prettamente simbolica: la figura dell’albero dorato — sia esso una palma⁷² o un platano⁷³ — popolato da uccelli che cinguettano “*a comando*”, come anche l’ascensione del *Trono*, hanno, alle loro spalle, un preciso e importante significato simbolico, legato alla legittimazione del sovrano sia bizantino sia abbaside. Si è detto in precedenza che lo scontro tra bizantini e musulmani non era solo sul piano meramente bellico, ma anche e soprattutto culturale: un impero si dichiarava diretto discendente dell’impero per antonomasia, l’Impero Romano; l’altro, invece, come

⁶⁷ WOLSING 2023: 2.

⁶⁸ Trad. a cura di CHIESA 2015: 373–375.

⁶⁹ BRETT 1954: 477.

⁷⁰ Questi era un funzionario della corte bizantina che aveva i più disparati compiti, dalla redazione delle leggi, all’occuparsi dell’ambito fiscale dell’impero e, all’occorrenza, si occupava di tutti quegli incarichi in cui vi fosse bisogno di un intervento “diretto” del sovrano; *de facto* era un segretario personale del *basileus* bizantino (PASCIUTA 2005).

⁷¹ MOFFATT, TALL 2012: 568–569.

⁷² WOLSING 2023: 3.

⁷³ BRETT 1954: 481.

si può evincere anche dal Tempio della Cupola della Roccia⁷⁴, si dichiarava come il promotore della vera religione, il cui profeta, Muhammad, era il “*sigillo dei Profeti*”, dopo di lui non ce ne sarebbe stati altri. Appare chiaro come, in una situazione di simil “guerra fredda”, comparire agli occhi dei nemici come legittimi sovrani dell’ecumene era vitale tanto quanto un fertilizzio ben armato sul *limes*.

Per capire questa guerra a colpi di legittimazione si potrebbe partire dalla figura semi-mitica del re ebraico Salomone⁷⁵, che si ritrova sia nell’Albero popolato da uccelli meccanici, sia nell’omonimo *Trono*.

Esso, infatti, si ispira visivamente al trono del re biblico; Salomone, possedeva un trono, su sei gradini, sorvegliato da due file di leoni⁷⁶: “[...] *il re fece un grande trono d’avorio che rivestì d’oro puro. Il trono aveva sei gradini [...]; il sedile aveva due bracci laterali, ai cui fianchi si ergevano due leoni. Dodici leoni si ergevano di qua e di là, sui sei gradini [...]*” (Re 1 10:18–20)⁷⁷.

Per quanto riguarda, invece, la presenza dei vari *automata* con sembianze animali, presenti sia sull’albero — nel passo del vescovo cremonese — sia sul trono — nel passo scritto da Costantino VII stesso — si potrebbe spiegare grazie alla saggezza divina donata al re ebreo da Dio⁷⁸: “*Concedi al tuo servo [è Salomone che sta parlando] un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo [...]. Dio gli disse: «Perché hai domandato questa cosa [...] ti concedo un cuore saggio e intelligente: come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te»* (RE 1 10:9–12)⁷⁹.

Questa tradizione, poi, verrà ripresa anche nel Corano — infatti Salomone (Sulayman nella tradizione araba⁸⁰) è considerato un profeta nella religione islamica — e gli vengono attribuiti vari poteri sui demoni, sugli uomini e sulla natura⁸¹: “[Qui è sempre Salomone che parla] «*Mio popolo! Dio mi ha insegnato la Lingua degli Uccelli e mi ha insegnato i Segreti delle Cose [...]*». *Indi riunì davanti a lui le sue torme di Ginn, di uomini e di uccelli [...]*. (XXVII: 16–17)⁸²; e anche “[...] *ordinando poi al vento di obbedirgli e di soffiare nella direzione da lui desiderata. Il medesimo comando demmo ai demoni, costruttori e pescatori di perle, ed altre assoggettammo a Salomone, delle Nostre Creature (XXXVIII: 36–38)*.”⁸³. Un autore di IX secolo, poi, Al-Ya’qubi, nella sua storia del mondo, *Ta’rikh*, scriverà: “*Quando Dio prese Davide, Salomone assurse al suo posto come profeta e re. Dio gli*

⁷⁴ La Cupola della Roccia, infatti, presenta diverse iscrizioni. La maggior parte sono iscrizioni coraniche, ma è importante notare la scelta dei passi; nell’iscrizione più lunga, infatti, si può leggere: “*O Gente del Libro! Non siate stravaganti nella vostra religione [...]. Perché il Cristo Gesù figlio di Maria non è che il Messaggero di Dio [...]. Dio è Dio solo, troppo glorioso per avere un figlio!*”. I destinatari, manco a dirlo, sono i cristiani e gli ebrei. Questa iscrizione, quindi, forse riassume un po’ tutto il discorso sulla “propaganda” che intercorreva tra i due imperi: il Tempio più importante della religione musulmana, posto sul monte Moriah (il luogo del sacrificio di Abramo) (GRABAR 1973: 73), decorato con una tecnica musiva raffinatissima, in cui compaiono anche i simboli regali dell’impero bizantino e persiano, sconfitti dai musulmani (Idem: 83), contiene iscrizioni che negano la Trinità, e anzi, sostengono aspramente l’Unicità di Dio (Idem: 81). Anche la tecnica decorativa musiva, poi, aveva un chiaro significato simbolico: essa, infatti, era considerata quasi appannaggio dei bizantini, tanto che i mosaicisti che furono reclutati per lavorare alle decorazioni musive della Moschea di Damasco furono fatti venire da Bisanzio (Idem: 100). Si badi bene, però, che l’iscrizione potrebbe non avere un sottotono così polemico come potrebbe sembrare: all’interno del Corano, infatti, sono presenti passi ancora più scabrosi (come quello in cui si nega la crocefissione “[...] essi [gli ebrei] non uccisero Gesù [...], bensì un altro uomo reso simile a lui ai loro occhi.” (TERENZONI 1995: 66)): lo stesso Grabar, in un suo testo del 1996, sostiene questa ipotesi, secondo cui l’iscrizione dovrebbe essere vista in un’ottica di evidenziazione dei punti in comune tra la religione cristiana e musulmana (Grabar 1996: 67–68).

⁷⁵ WOLSING 2023: 4.

⁷⁶ BRETT 1954: 485.

⁷⁷ LA SACRA BIBBIA 2012: 587.

⁷⁸ WOLSING 2023: 4.

⁷⁹ LA SACRA BIBBIA 2012: 570.

⁸⁰ RUBIERA Y MATA 1990: 23.

⁸¹ WOLSING 2023: 4.

⁸² Trad. a cura di TERENZONI 1995: 246.

⁸³ Idem: 302.

*assoggetto i jinn*⁸⁴ e gli uomini, il vento e le nuvole, gli uccelli e le bestie [...]. (1:60)⁸⁵. È interessante notare come, probabilmente, anche il meccanismo che faceva ascendere e discendere il trono durante le udienze nella *Magnaaura* avesse sempre un legame con i presunti “poteri” attribuiti al mitico re ebreo, come se il *basileus* bizantino potesse librarsi nell’aria⁸⁶.

Analogamente, si potrebbe fare lo stesso discorso anche per gli uccelli meccanici presenti sull’Albero meccanico a Baghdad nel 917, che starebbero ad indicare una presunta continuità — legittimando il califfato abbaside — con il mitico re Salomone: gli uccelli meccanici cinguetterebbero “a comando” come se questi fossero soggetti al volere del sovrano, come erano soggetti a quello di Salomone⁸⁷. Contemporaneamente, però, gli uccelli meccanici cinguettano proprio grazie al sapiente dominio della forza dell’aria, ottenuta attraverso i complicati meccanismi posti all’interno dell’Albero, così come Salomone aveva il potere di far soffiare il vento nella direzione che più gli aggradava⁸⁸.

Conclusioni

Purtroppo, non sapremo mai se l’albero meccanico che vide Liudprando e che descrisse il *basilues* Costantino VII fu costruito ispirandosi all’albero meccanico presentato, in mezzo a tanto sfarzo, all’interno del *Palazzo dell’Albero* a Baghdad agli ambasciatori bizantini. Ugualmente non possiamo sapere se gli studi sulla meccanica e la meccanica dei fluidi fatti dai fratelli Musà abbiano contribuito alla costruzione dell’albero meccanico di Baghdad. Una cosa è certa, questa storia che si ramifica come i rami di un albero — meccanico — mostra come la storia della cultura sia un arrampicarsi sulle spalle dei giganti per guardare sempre più in là dei propri occhi. Ctesia, Erone, Filone, i fratelli Musà e tanti altri studiosi anonimi, e copisti che nei secoli preservarono queste scoperte dall’oblio del tempo, si sono susseguiti, ognuno arrampicandosi sulle spalle degli studiosi precedenti per permetterci di godere di queste immagini magnifiche come quella di un albero dorato, animato da uccelli d’argento che, come per magia, si animano e cinguettano all’unisono.

⁸⁴ Con il termine *jinn* si intendono degli spiriti, della cultura araba, che esercitano un influsso — sia benefico che malefico — sulla vita umana (LEVI DELLA VIDA 1933). Secondo l’“*Ākām Al-Marḡān Fī Ahkām Al-Ġānn*”, ovvero “*Le scogliere di corallo circa l’ordinamento dei ḡinn*” di al-Šiblī (LO JACONO 2019: 479), ovvero una raccolta di *matn* e *ḥadīṯ* (Idem: 481), i ḡinn furono creati da Dio per popolare la Terra; questi adoravano Dio, fino a quando non gli si ribellarono. Egli, allora, inviò contro di loro uno stuolo di angeli che li espulsero dalla Terra (Idem: 485). Possiedono una “corporeità”, molto sottile, che non gli permette di essere visti dagli uomini (ma gli permette quindi di avere un influsso sulla vita “materiale”), se non con il volere di Dio (Idem: 496).

⁸⁵ Trad. a cura di GORDON, ROBINSON 2019: 318.

⁸⁶ WOLSING 2023: 4.

⁸⁷ Ibidem.

⁸⁸ Ibidem.

Bibliografia

- BENACCHIO 2006: L., Benacchio, Macchina a vapore, in: *Enciclopedia per ragazzi*. Roma: istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
- BRETT 1954: G., Brett, The automata in the Byzantine “Throne of Salomon”, in: *Speculum – a journal of medieval studies*, Vol. XXIX, n.3. Cambridge: Medieval Academy of America.
- CAPRIOLI 2023: M., Caprioli, *Il Trono di Salomone (IX-XIII sec.). Una meraviglia tecnologica alla corte imperiale*, in: *Tribunus – Duemila anni di Storia Romana*. Consultato il 12/03/2025: <https://tribunus.it/2023/11/30/il-trono-di-salomone-ix-xiii-sec-una-meraviglia-tecnologica-alla-corte-imperiale/>
-
- CHIESA 2015: P., Chiesa, *Antapodosis*, in: *Scrittori Greci e Latini*. Roma: Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori.
- CIAFFI 2013: V., Ciaffi, *Satyricon*, in: (Rostagni, A., Lana, I., eds) *Classici latini*. Torino: UTET.
- GORDON, ROBINSON 2019: Gordon, M. S., Robinson, C. F., *The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Ya‘qūbī*, in: (Biesterfeldt, H., Günter, S., Kadi, W., eds) *Islamic History and Civilization*, Vol. 152/2. Leiden, Boston: Brill.
- GRABAR 1996: O., Grabar, *The Shape of the Holy – Early Islamic Jerusalem*. Princeton: Princeton University Press.
- GRABAR 1973: O., Grabar, *Arte islamica – Formazione di una civiltà*. Milano: Electa.
- GRUBE 1991: E. J., Grube, Automata, in: (A. M. Romanini ed.) *Enciclopedia dell’Arte Medievale*, Vol. I. Roma: istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
- HILL 1993: D. R., Hill, *Islamic Science and Engineering*, in: (C. Hillenbrand ed.) *Islamic Surveys*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- IAFRATE 2016: A., Iafate, *The Wandering Throne of Solomon: Objects and Tales of Kingship in the Medieval Mediterranean*, in: (Baader, H., Wolf, G., eds) *Mediterranean Art Histories – Studies in Visual Cultures and Artistic Transfers from Late Antiquity to the Modern Period*, Vol. II. Leiden – Boston: Brill.
- LANZA 2018: D., Lanza, M., Veggetti, *Aristotele – La vita: ricerche sugli animali, le parti degli animali, la locomozione degli animali, la riproduzione degli animali, parva naturalia, il moto degli animali*, in: (M. Bettetini, Reale G. eds.) *Bonpiani – Il pensiero occidentale*. Milano: Bompiani.
- LA SACRA BIBBIA 2012: Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, (2016), *La sacra Bibbia*, (CEI ed.). Roma: CEI & UELCI.
- LASSNER 1970: J., Lassner, *The topography of Baghdad in the Early Middle Ages – Text and Studies*. Detroit: Wayne State University Press.
- LEVI DELLA VIDA 1933: G., Levi Della Vida, Ginn, in: *Enciclopedia Italiana*. Roma: istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
- LIPPOLIS, ROCCO 2011: E., Lippolis, G., Rocco, *Archeologia greca – Cultura, società, politica e produzione*. Milano–Torino: Pearson Bruno Mondadori.
- LO JACONO 2019: C., Lo Jacono, Noterelle sui ġinn negli Ākām Al-Marġān Fī Aḥkām Al-Ġānn di Abū ‘abd Allāh Al-Šiblī, in: *Quaderni di Studi Arabi – Nuova serie – L’Arca di Noè: Studi in onore di Giovanni Canova*, Vol. 14, pp. 479–502. Roma: Istituto per l’Oriente C. A. Nallino.

- LO JACONO 1997: C., Lo Jacono, *Islamismo – La storia, la cultura e le idee, i precetti sciiti e sunniti*, in: Atlanti universali Giunti. Firenze: Giunti.
- LOSANO 1990: M. G., Losano, *Storie di automi – dalla Grecia classica alla Belle époque*, in: Saggi, n. 742. Torino: Einaudi.
- MOFFATT, TALL 2012: A., Moffatt, M., Tall, *Costantine Porphyrogenetos: The Books of Ceremonies*, in: (K., Parry, A., Brown, M., McEvoy, E., Anagnostou–Laoutides, D., Dzino, W., Mayer, R., Scott, eds.) *Byzantina Australiensia*. Leiden – Boston: Brill.
- OSTROGORSKY 2014: G. Ostrogorsky, *Storia dell’Impero Bizantino*. Torino: Einaudi.
- PASCIUTA 2005: B., Pasciuta, Logotheta, in: *Federiciana*. Roma: istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
- PERNICE 1937: A. Pernice, Teofilo Imperatore d’Oriente, in: *Enciclopedia Italiana*. Roma: istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
- ROCCI 2011a: L., Rocci, αὐτός, ἡ, ὄν, in: *Vocabolario Greco–Italiano*, XXXIX edizione. Roma: Società Editrice Dante Alighieri.
- ROCCI 2011b: L., Rocci, μάτος, ους, τό, in: *Vocabolario Greco–Italiano*, XXXIX edizione. Roma: Società Editrice Dante Alighieri.
- ROCCI 2011c: L., Rocci, αὐτόματος, η, ον, in: *Vocabolario Greco–Italiano*, XXXIX edizione. Roma: Società Editrice Dante Alighieri.
- RUBIERA Y MATA 1990: M., J., Rubiera y Mata, *L’immaginario e l’architettura nella letteratura araba medievale*, in: Biblioteca arabo–islamica, Vol. 3. Bologna: Marietti.
- SARTON 1931: G., Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. II. Washington: Carnegie Institution.
- TERENZONI 1995: Terenzoni, A., *Il Corano*. Faenza: Edizioni Polaris.
- WOLSING 2023: I., Wolsing, Robots at a medieval court: The automata of tenth–century Baghdad and Constantinople, in: *Leiden medievalists blog*. Consultato l’11/03/2025: <https://www.leidenmedievalistsblog.nl/articles/robots-at-a-medieval-court-the-automata-of-tenth-century-baghdad-and-constantinople>

